

ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ ОТКЛОНЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Омирбаева Г.Ж.

студентка 4 курса отделения практической психологии

Каракалпакский государственный университет.

Турумбетова З.Ю.

научный руководитель.

и.о.доцент кафедры «Педагогики и психологии»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894118>

Аннотация. *Статья посвящена исследованию психологических причин отклоняющегося поведения подростков и изучению особенностей ее психологической диагностики, профилактики и коррекции. Исследование особенностей развития подростков с девиантным поведением из неблагополучных семей значительно отличается от изучения психических процессов подростков из благополучных семей, как по диагностическому инструментарию исследования, так и по процедуре проведения профилактики и коррекции.*

Ключевые слова: *девиантное поведение студентов, стресс, диагностика, профилактика, коррекция, мотивация.*

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF DIAGNOSIS AND CORRECTION OF DEVIATIONS IN BEHAVIOR OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Abstract. *The article is devoted to the study of psychological causes of deviant behavior of adolescents and the study of the features of its psychological diagnosis, prevention and correction.*

The study of the developmental features of adolescents with deviant behavior from dysfunctional families differs significantly from the study of mental processes of adolescents from prosperous families, both in terms of diagnostic research tools and in the procedure for conducting prevention and correction.

Keywords: *deviant behavior of students, stress, diagnosis, prevention, correction, motivation.*

В условиях современного образовательного процесса все чаще возникает необходимость анализа и коррекции поведения студентов. Стресс, социальные и учебные

факторы могут вызывать отклонения в поведении, такие как агрессия, тревожность, снижение мотивации и нарушения дисциплины. В последнее время девиантное поведение студентов вузов во всем мире становится все более серьезной проблемой. Все больше не только школьников, но и студентов демонстрируют аномальное, отклоняющееся от принятых в обществе норм поведение и тем самым дестабилизируют процессы обучения и воспитания в образовательных учреждениях. Многочисленные исследования и психодиагностические и психокоррекционные разработки в области диагностики и коррекции нарушений функционирования и развития детей и подростков, студентов, молодежи, а также взрослых до сих пор продолжают игнорироваться: например, имплицитно как девиантный выделяется в первую очередь период «бурь и натиска» подростничества, однако это положение не в полной мере соответствует сегодняшней социальной действительности.

«С психологической точки зрения под девиантным поведением понимается отклонение от социально-психологических и нравственных норм. Причем это отклонение может иметь как положительную, так и отрицательную модальность, но большее внимание привлекают те особенности проявления девиантного поведения, которые могут принести вред индивиду или окружающим» [2]. Снижение успеваемости может быть обусловлено изменением мотивации обучения, что может быть связано с неадекватностью самооценки.

Пониженная самооценка ведет к неверию в свои силы, а повышенная самооценка может не соответствовать интеллектуальным возможностям ребенка. В таком случае возникающие трудности в обучении могут приводить даже к столь крайним проявлениям, как суицидальное поведение или вообще отказ от обучения или другим формам девиантного поведения. Здесь на первый план выступает такой принцип традиционного психологического сопровождения, как создание условий для овладения детьми системой отношений с миром и самим собой, что способствует адаптивной ориентации направленности развития. Конечно же, наиболее эффективными в этих случаях будут групповые тренинги «саморегуляции», «оптимального поведения», «отработки «комплексов»» и т.д.[3]

Коррекция (от лат. *correctio* — исправление) определяется как система специальных и общепедагогических мер, направленных на ослабление или преодоление недостатков психофизического развития и отклонений в поведении студентов. Коррекция может выступать как самостоятельное педагогическое явление, как специфические действия, направленные на частичное исправление недостатка или преодоление дефекта (коррекция речи, произношения отдельных звуков, исправление недостатков зрения), в то же время

коррекция может быть составной частью учебно-воспитательного процесса и выступать как целостное педагогическое явление, направленное на изменение формирующейся личности.[4]

В рамках единого педагогического процесса коррекция выступает как совокупность коррекционно-воспитательной и коррекционно-развивающей деятельности.

Коррекционно-воспитательная деятельность охватывает всю совокупность мер педагогического воздействия на личность ребенка с недостатками в развитии и отклонениями в поведении. Она направлена на изменение познавательных возможностей ребенка, его эмоционально-волевой сферы, улучшение индивидуальных личностных качеств (ответственности, дисциплинированности, собранности, организованности), на развитие его интересов и склонностей, трудовых, художественно-эстетических и иных способностей.

Педагогико-психологический подход к диагностике и коррекции таких отклонений является ключевым, так как он учитывает не только образовательные, но и личностные и психоэмоциональные характеристики студентов.

1. Педагогические и психологические аспекты поведения

Важным аспектом педагогической деятельности является выявление причин отклоняющегося поведения, которое может проявляться в различных формах — от пассивности и замкнутости до агрессивного или деструктивного поведения.

Психологический подход ориентирован на понимание внутренних факторов, которые могут вызывать такие отклонения: это может быть низкая самооценка, тревожность, межличностные конфликты или трудности адаптации к учебному процессу.[1]

Педагогический аспект диагностики отклонений поведения базируется на наблюдении и оценке студентов в процессе учебной деятельности, их взаимодействии с преподавателями и сверстниками. Педагоги играют важную роль в раннем выявлении нарушений, так как они могут оперативно фиксировать изменения в поведении, настроении и учебных результатах.

Психологический аспект диагностики акцентируется на применении методов психодиагностики, таких как опросники, тесты, проективные методики, направленные на оценку эмоционального состояния, мотивационной сферы и межличностных отношений студентов. Психологи анализируют эмоциональные реакции, уровень тревожности, стрессоустойчивость и адаптационные возможности студентов.

2. Особенности диагностики отклоняющегося поведения

Диагностика отклонений в поведении студентов требует комплексного подхода, включающего как педагогические, так и психологические инструменты.

Методы диагностики:

-Наблюдение. Систематическое наблюдение за студентами в процессе обучения и во внеучебной деятельности позволяет педагогам выявить факторы, провоцирующие отклоняющееся поведение.

-Анкетирование и опросники. Психологи и педагоги могут использовать стандартизированные анкеты для выявления уровня агрессии, тревожности, депрессии и других психоэмоциональных состояний.[3]

-Психодиагностические тесты. Используются для измерения личностных характеристик и эмоционального состояния студентов.

-Беседа и консультирование. Открытая беседа с обучающимся позволяет выявить его отношение к учебной деятельности, мотивацию, а также межличностные конфликты, которые могут влиять на его поведение.

3. Коррекция отклоняющегося поведения

Коррекционные мероприятия должны строиться с учетом индивидуальных особенностей каждого студента, его психологического состояния и социальной ситуации.

Основные методы коррекции:

-Психологическое консультирование. Это важный этап коррекции, который позволяет студенту осознать свои проблемы и научиться справляться с ними. Консультации могут быть как индивидуальными, так и групповыми.

-Социально-педагогическая поддержка. Важную роль играют социальные педагоги, которые могут помогать студентам решать их проблемы в социальной сфере: наладить отношения с одноклассниками, преподавателями, найти мотивацию для учебы.

-Коррекционно-развивающие программы. Программы, направленные на развитие эмоциональной устойчивости, коммуникативных навыков, самоконтроля, помогают студентам лучше адаптироваться к учебной среде и снизить уровень деструктивного поведения.

-Коучинг и наставничество. Поддержка со стороны более опытных студентов или преподавателей помогает снижать уровень тревожности и повышать самооценку у студентов, испытывающих трудности.

4. Профилактика отклонений в поведении

Помимо диагностики и коррекции, важную роль играет профилактика отклоняющегося поведения. Основные направления профилактики включают:

-Создание позитивной учебной среды. Это среда, в которой студенты чувствуют поддержку, уважение и интерес к своему развитию.

-Развитие эмоционального интеллекта. Умение понимать свои эмоции и эмоции других, управлять ими и строить эффективные межличностные отношения помогает предотвращать конфликты и стрессовые ситуации.

-Обучение навыкам саморегуляции. Студенты, которые умеют справляться со стрессом, ставить перед собой цели и организовывать свою деятельность, реже сталкиваются с поведенческими проблемами.

Заключение. Диагностика и коррекция отклонений в поведении студентов — это сложный и многоплановый процесс, требующий участия как педагогов, так и психологов.

Использование современных диагностических методов, психологической поддержки и педагогических стратегий позволяет не только корректировать уже существующие отклонения, но и создавать условия для их профилактики. Важно учитывать, что успешная коррекционная работа невозможна без учета индивидуальных особенностей каждого студента, его личностных и социальных факторов.

REFERENCES

1. Выготский Л. С. Психология развития. М.: Эксмо, 2009.
2. Здоровцева Е.В. Диагностика девиантного поведения подростков в учреждении дополнительного образования //Историческая и социально-образовательная мысль. 2017. № S1. С. 35-38.
3. Макшанцева Л.В., Зотова М.В. К вопросу изучения внешних и внутренних факторов девиантного поведения подростков // Человеческий капитал. 2019. №1 (121). С. 116-127.
4. Макарова Е. А. Методы психодиагностики в работе с молодежью. М.: Педагогика, 2015.
5. Turumbetova Z. Y., Xudaybergenova S. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 178-182.
6. Turumbetova Z. Y., Tolibayeva Z. B. PROBLEMS OF CHOOSING A PROFESSION IN ADOLESCENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 938-941.
7. Turumbetova Z. Y., Xudaybergenova S. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 178-182.

8. Turumbetova Z. Y., Ismailova X. X. AGGRESSIVE BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 934-937.
9. Turumbetova Z., Abdiraxmanova D. INFLUENCE OF THE SOCIAL ENVIRONMENT ON THE BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 1196-1199.
10. Turumbetova Z., Dauletmuratova K. PEDAGOGIKAL PSYCHOLOGIKAL FEATURES OF THE INFLUENCE ON THE BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 848-854.